

Educação infantil, trabalhando o tema “O eu, o outro e o nós”

Gabrielle Alves Moreschi

O trabalho com o tema "O eu, o outro e o nós" é fundamental na educação infantil, pois abre portas para a construção de relações saudáveis e respeitadas entre as crianças e com todos ao seu redor. É importante buscar mais sobre identidade, diversidade, empatia e cooperação, e não esquecer de trabalhar os aspectos emocionais e sociais das crianças. Outro ponto muito importante a ser trabalhado é o desenvolvimento de atividades que buscam incentivar a comunicação, a escuta e a valorização das diferenças que contribuem de alguma forma para que as crianças aprendam a conviver de forma harmoniosa, entendendo que cada pessoa é única e tem um papel importante na sociedade. Assim, trabalhar o tema "O eu, o outro e o nós" na educação infantil é uma maneira de facilitar a formação de cidadãos mais conscientes e responsáveis.

O tema "Corpo, gestos e movimentos" é importante na escola com as crianças na faixa etária de 3 a 5 anos, uma vez que abre portas para o desenvolvimento integral das crianças, abrangendo aspectos físicos, cognitivos e emocionais. Nesse tema, é possível ir a fundo na consciência corporal, na expressão e na comunicação não-verbal, além de incentivar na prática de atividades físicas e no desenvolvimento de habilidades motoras. Por meios de jogos, brincadeiras e exercícios, as crianças aprendem a se movimentar de forma consciente e a expressar suas emoções e ideias por meio dos gestos e do corpo. Com a busca em se aprofundar nesse tema temos a permissão de ir a busca da autoestima, do respeito ao próprio corpo e do cuidado com a saúde.

O uso de traços, sons, cores e formas é muito importante na educação infantil, pois esses elementos são fundamentais para o desenvolvimento cognitivo e criativo das crianças. Por exemplo, na aula de artes as crianças podem ir atrás de sua criatividade, experimentando diferentes traços e cores, além de aperfeiçoar a coordenação motora fina.

Os sons também são importantes para o desenvolvimento da percepção auditiva e desenvolvimento da fala. As formas e cores são utilizadas para ensinar conceitos matemáticos básicos. Ao utilizar traços, sons, cores e formas

geométricas na educação infantil é uma forma de ensino lúdico e eficiente de estimular o desenvolvimento das habilidades cognitivas e criativas das crianças.

Escutar, falar, pensar e imaginar são habilidades fundamentais para o desenvolvimento das crianças. O escutar é muito importante para que as crianças venham aprender a ouvir e respeitar as opiniões dos colegas, e também irá ajudar a desenvolver a capacidade de compreensão. Já na fala é importante para que as crianças consigam se expressar e comunicar seus sentimentos. O pensamento é onde a criança entende que pode refletir e analisar as informações, desenvolvendo a capacidade crítica e na busca de resolver problemas. Na imaginação é o desenvolvimento da criatividade e de se reinventar a cada passo.

Todas essas fases estão ligadas a uma forma de desenvolvimento integral das crianças na fase de 03 a 05 anos.

No assunto que se refere ao espaço, ao tempo e na quantidade, as relações e as transformações são fundamentais para o desenvolvimento das crianças na educação infantil. O espaço, é importante para que a criança entenda sobre o ambiente na qual está inseridas, fazendo que elas possam identificar e explorar as formas diferentes dos espaços. Já o tempo é importante para que as crianças possam entender sobre passado, presente e o futuro e a organização do tempo. Quando falamos sobre quantidade é importante passar para a criança a eficiência e a importância da quantidade no dia a dia dela, teremos que desenvolver os conceitos matemáticos básicos, desenvolvendo as noções de contagem e numeração. As relações são importantes para que as crianças possam compreender e interpretar diferentes interações sociais, enquanto as transformações permitem que as crianças compreendam a mudança e a adaptação ao ambiente em que vivem.

Todas essas habilidades são fundamentais para o desenvolvimento do conhecimento e do desenvolvimento cognitivo das crianças e devem ser trabalhadas de maneira fáceis de ser compreendidas na educação infantil.

RESULTADOS OBTIDOS COM A PRÁTICA

A atividade prática foi realizada com as crianças da Educação Infantil em uma escola particular de Sinop MT.

O tema trabalhado foi “O eu, o outro e o nós”, através da comunicação e atividades ligadas a ela.

A comunicação é uma área muito importante porque estimula o desenvolvimento da criança, ajuda na socialização e na autoestima das crianças.

Nesta prática, foram selecionados diálogos do dia à dia das crianças, incentivamos a se cumprimentarem e conversarem livremente. Logo depois, buscamos brincadeiras que envolviam comunicações e a escuta, por exemplo brincamos de careca cabeludo e morto vivo. Por último, conversamos como foi o final de semana deles, está última etapa não teve muito êxito, em virtude de todos quererem falar ao mesmo tempo.

As crianças participaram com grande interesse e empolgação. As brincadeiras foram muito estimulantes. Deixamos cada um ditar o ritmo das brincadeiras, eles se divertiram bastante e interagiram uns com os outros.

Entre os pontos positivos, destacam-se a prática de atividades físicas de forma lúdica e a estimulação ao desenvolvimento da consciência corporal, da coordenação motora.

Como ponto negativo destaca-se a dificuldade em fazer as crianças executarem os movimentos de forma mais ágil.

Com relação a possíveis melhorias, em uma próxima oportunidade não adicionaria as mesmas brincadeiras para esta faixa etária.

Referências

NEUROSABER. Entenda por que brincar é importante para o desenvolvimento da criança. Neurosaber. S.d. Disponível em:
<https://institutoneurosaber.com.br/entenda-por-que-brincar-e-importante-para-o-desenvolvimento-da-crianca/>